

**ЧИМЁН ПИЁЗИНИ (*A. TSCHIMGANICUM*) МАҚБУЛ ЭКИШ
ЧУҚУРЛИГИНИ АНИҚЛАШ.**

Якубов Шамшод Муртозакулович

*Тошкент давлат аграр университети Илмий-тадқиқот ва инновациялар
бўлими бошлиғи қишлоқ хўжалиғи фанлари фалсафа доктори (PhD)*

Эргашева Ирода Толибжон қизи

*Тошкент давлат аграр университети ўрмончилик ва ландшафт дизайн
кафедраси ассистенти*

Латифли Латиф Шаҳин Оғлу

Тадқиқотчи Озарбайжон Республикаси

АННОТАЦИЯ.

Мақолада Тошкент воҳаси шароитида *Allium tschimganicum* турига мансуб пиёзларнинг экиш чуқурлигининг ўсиш, ривожланиш ва сақланиш даражасига таъсири ўрганилган. Тадқиқотлар $d=1-2$ см ли пиёзларда олиб борилиб, 5–8 см чуқурликда экиш энг мақбул деб топилди. Бу ҳолда ўсиб чиқиш ва сақланиш даражаси 96–100% ни ташкил этган. Юза (3 см) ёки чуқур (10 см) экишда бу кўрсаткичлар паст бўлган. Хулоса қилиб айтганда, *A. tschimganicum* ни кўпайтиришда $d=1-2$ см ли пиёзларни 5–8 см чуқурликда экиш энг самарали натижа беради.

Калит сўзлар. *Allium tschimganicum*, пиёз, экиш чуқурлиғи, ўсиш, ривожланиш, сақланиш даражаси.

АННОТАЦИЯ.

В статье изучено влияние глубины посадки луковиц вида *Allium tschimganicum* на их рост, развитие и сохранность в условиях Ташкентского оазиса. По результатам исследований установлено, что наиболее эффективной является посадка луковиц диаметром 1–2 см на глубину 5–8 см, при которой всхожесть и сохранность составляют 96–100%. При более мелкой (3 см) или глубокой (10 см) посадке эти показатели были ниже.

Ключевые слова. *Allium tschimganicum*, луковицы, глубина посадки, рост, развитие, сохранность.

ANNOTATION.

The article investigates the effect of planting depth on the growth, development, and preservation of *Allium tschimganicum* bulbs under the conditions of the Tashkent oasis. The study revealed that planting bulbs with a diameter of 1–2 cm at a depth of 5–8 cm ensures the highest efficiency, with germination and survival rates reaching 96–100%. Shallower (3 cm) or deeper (10 cm) planting resulted in lower performance.

Key words: *Allium tschimganicum*, planting depth, growth, development,

survival rate.

Кириш. Тошкент воҳаси шароитида кенг тарқалган *Allium tschimganicum* тури Чимён пиёзи доривор ва озиқавий аҳамиятга эга бўлган ноёб ўсимликлардан бири ҳисобланади. Унинг табиий популяцияларини асраш ва маданий ҳолда кўпайтириш масаласи сўнгги йилларда муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этмоқда. Шу боисдан, ушбу ўсимлик турини самарали кўпайтиришда пиёзбошларнинг диаметри ҳамда экиш чуқурлигини аниқлаш долзарб масала ҳисобланади. Илмий манбалар маълумотларига кўра, пиёзларнинг экиш чуқурлиги уларнинг ўсиб чиқиши, вегетация даврининг бошланиши ва умумий ривожланишига бевосита таъсир кўрсатади. Аммо Тошкент воҳаси иқлим шароитида *A. tschimganicum* учун муқобил экиш чуқурлиги бўйича маълумотлар етарли даражада тадқиқ этилмаган. Шу муносабат билан мазкур тадқиқотда пиёзбошларнинг турли чуқурликларда (3, 5, 8 ва 10 см) экилиши натижасида ўсиш ва сақланиш кўрсаткичларига бўлган таъсир ўрганилди.

Тадқиқот натижалари. Илмий изланишлар давомида *A. tschimganicum* ўсимлигининг пиёзларини экиш чуқурлигини ўрганиш бўйича ҳам тадқиқотлар олиб борилди. Дала тажриба ишлари асосан куз ойлари олиб борилиб, бунда асосан $d=1-2$ см ли пиёзлардан фойдаланилди. Чунки, кўп йиллик тажрибалар ўсимликларни вегетатив кўпайтиришда $d=1$ см дан юқори бўладиган пиёзларни экишни тақозо этди. $d=1$ см паст бўлган пиёзбошларни кўпайтириш самарали натижалар бермайди ва кам миқдорда кўпаяди. Аниқ маълумотларга эга бўлиш учун ўсимликнинг пиёзлари турли хил ўлчамлардаги чуқурликларда экилди. Ўсимлик пиёзларини мақбул экиш чуқурлигини аниқлаш мақсадида улар 4-хил вариантларда (3,5,8,10см) экиб синаб кўрилди.

Тажрибаларнинг кўрсатишича, нисбатан мақбул чуқурлик 2 вариант (5см) ва 3 вариантлар (8см) ҳисобланиб, бунда экилган пиёзларни ўсиб чиқиши ва сақланиши қарийб 96% ташкил этди. Айни пайтда нисбатан юза (1 вариант) ва қисман чуқур экилган(4 вариант) ўсимлик пиёзларида эса бу кўрсаткичлар қиёсий ҳолатда қисман паст сонни ташкил этиб 92-94% дан ошмайди. Дала тажрибаларининг кўрсатишича, $d=1$ см ва ундан ортиқ бўлган пиёзларнинг экилиши уларнинг ўсиб чиқиши ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Хусусан, 3 йил мобайнида экилган пиёзларнинг ўсиб чиқиши ва сақланиши аксарият ҳолларда қарийб 100% ташкил этди.

1-жадвал

Экиш чуқурлиги ва ўсимликни ўсиш даври бўйича кўрсаткичлар

№	Экиш чуқурлиги, см	Пиёзларнинг диаметри (см)	Экилган пиёзлар сони (дона)	Ўсиб чиққан пиёзлар (дона)	Сақланган даражаси	Ўсиб чиқиши	Ўсиб чиқкун гача бўлган давр (кун)
1	3	1,0	25	23	92	03.03	154
2	5	1,0	25	24	96	06.03	157
3	8	1,0	25	24	96	10.03	161

4	10	1,0	25	23	94	13.03	164
---	----	-----	----	----	----	-------	-----

Аммо йиллар давомида қайд этилган кўрсаткичларнинг қиёсий таҳлили, экиш чуқурлиги 3 ва 10 см бўлган вариантларда бу кўрсаткичларнинг 4-6% гача оғиб туришини кўрсатди. Бу ҳол бизнингча, асосан пиёзларнинг юза экилиши ёки чуқурроқ экилиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатмоқда.

Шунингдек, ўсимлик пиёзларининг экиш чуқурлиги уларнинг ўсиб чиқиш даврига ҳам таъсир кўрсатади. Чунончи, нисбатан юза (3см) экилган пиёзларда экишдан токи ўсиб чиққунгача бўлган вақт 150-151 кунни ташкил этган бўлса, 5 ва 8см чуқурликда экилган пиёзларда бу давр 153-156 кунни ҳамда 10 см ва ундан чуқурроқ экилган пиёзларда эса бу кўрсаткич 162-165 кун атрофида қайд этилди (1-жадвалга қаранг).

2-жадвал

**Экиш чуқурлигини ўсимликнинг ривожланишига ва
сақланувчанлигига таъсири**

№	Экиш чуқурлиги	Пиёзларнинг диаметри	Экилган пиёзлар сони дона	Ўсиб чиққан кунлар сана	Ўсиб чиққан пиёзлар сони дона	Сақланиш даражаси %	Давомийлиги и кун
1	3 см	2,0 см	25	08.02	24	96	131
2	5 см	2,0 см	25	12.02	25	100	135
3	8 см	2,0 см	25	19.02	25	100	142
4	10 см	2,0 см	25	24.02	25	100	147

Демак, агарда пиёзлар юзароқ экилса нисбатан эртароқ ер юзасига чиқади ва аксинча, улар чуқурроқ экилса нисбатан кечроқ амалга ошади. Шу билан бирга $d=2,0$ см ва ундан катта бўлган пиёзлар экиб синаб кўрилганда буларнинг орасидаги боғлиқликларни фақат экиш чуқурлиги ва иқлим шароитларига боғлиқ ҳолда 5-7 кунга оғиб туришини учратиш мумкин. Яъни, $d=2$ см гача бўлган пиёзлар экиб синаб кўрилганда уларни ер юзасида ўсиб чиқиши экиш чуқурлигига боғлиқ ҳолда феврал ойининг биринчи (11.02) ва иккинчи (18.02) ўн кунлигига тўғри келди.

Дала тажрибаларининг кўрсатишича ўсимликларни кўпайтириш жараёнларида $d=1,0$ см гача бўлган пиёзларнинг экилиши натижасида уларда вегетация даврининг бошланиши март ойининг дастлабки (03-10.03) кунгача тўғри келади ва бу давр ўсимликларда 150-160 кун атрофида қайд этилди. $d=2,0$ см ва ундан зиёд ўсимлик пиёзлари экиб кўпайтирилганда уларда вегетация даврининг бошланиши иқлим шароитларига боғлиқ ҳолда асосан февраль (11.02) ойининг 1-декадасидан қайд этилиб, бу вақт 130-133 кунни ташкил этди. Нисбатан чуқур (10см) ва юза (3 см) экилган ўсимлик пиёзларида оралиқ тафовут 7-8 кунни ташкил этиб, бу эса асосан уларнинг ўсиб чиқишига экиш чуқурлигининг таъсир этганлигидан далолат беради.

Ўсимлик пиёзбошларининг экиш чуқурлигининг уларнинг диаметрларига боғлиқ эканлиги таҳлил қилиб айтиш мумкинки, $d=2,0$ см ва ундан зиёд бўлган пиёзларнинг экилиши натижасида уларнинг ўсиб чиқиши деярли 100% атрофида қайд этилди. Аммо бундай пиёзларнинг экилиши натижасида нисбатан чуқурроқ (10 см ва ундан зиёд) экилган пиёзларни ўсиб чиқиши 7-8 кунга чўзилади.

Мазкур ўсимликни кўпайтириш асосан уларнинг пиёзларини диаметрлари ва экиш чуқурликлари билан боғлиқ бўлиб, $d=1$ см гача бўлган пиёзларни экиб кўпайтириш жараёнида уларнинг ўсиш ва ривожланиши март ойларининг дастлабки кунларига тўғри келади. Нисбатан чуқурроқ (10 см) экилган пиёзларда бу жараён март ойининг II декадасида қайд этилади. $d=2,0$ см ва ундан зиёд бўлган пиёзбошларда эса бу жараёнлар февраль ойининг II-декадасида қайд этилиб, бу ҳол аввалги (1,0 см ли пиёзлар) ҳолатига нисбатан 20-22 кунга фарқланади ва 10 см чуқурликда экилган пиёзларнинг ўсиб чиқиши эса февраль ойининг (18.02) ўрталаридан қайд этилади. Агарда $d=1,0$ см гача ва 2,0 см ҳамда ундан зиёд пиёзларни кўпайтиришдаги бундай ҳолат қиёсий таҳлил этилса, ўсимликларни кўпайтиришда асосан $d=1$ см дан юқори бўлган пиёзларни ишлатиш лозим эканлигини тушуниб олиш қийин эмас. Шунингдек, кузатишлар ўсимлик пиёзларининг экиш чуқурлигини уларнинг ўсиши ва ривожланиши ҳамда кўпайишига ҳам таъсир этишини кўрсатди (2-жадвалга қаранг).

Хулоса. Олиб борилган дала тажрибалари натижасида *Allium tschimganicum* турига мансуб пиёзларни экишда уларнинг диаметри ва экиш чуқурлиги муҳим омил эканлиги аниқланди. Энг юқори ўсиб чиқиш ва сақланиш даражаси (96–100%) диаметри 1–2 см бўлган пиёзлар 5–8 см чуқурликда экилган вариантларда қайд этилди. Шу сабабли, *A. tschimganicum* ни маданий ҳолда кўпайтиришда пиёзларни 5–8 см чуқурликда экиш ва диаметри 1 см дан юқори бўлган пиёзбошлардан фойдаланиш энг самарали усул ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Зайцев Г. Н. Методика биометрических расчетов. М: Наука, 1973. –С. 266.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования) — М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с
3. Л.С.Красовская, И.Г.Левичев. Флора чаткальского заповедника. 1986.168-170с.
4. Транковский Д.А. Практикум по анатомии растений. – М.: Высшая школа, 1979. – 221 с.
5. Бейдемман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 154.
6. Э. Ахмедов. Мадорми ёки мотор. Agro.uz/uz/services/useful/4310
7. Белолипов И.В. Интродукция травянистых растений природной флоры Средней Азии Эколого–интродукционный анализ. Ташкент, Фан, 1989. – С. 147.